

META ANÁLISE DE PROTÓTIPOS PARA PLANEJAMENTO URBANO INCLUSIVO DE 2000 A 2025

DOI: 10.5281/zenodo.18269400

Luisa Cezarete Quintal¹

¹Pós-Graduação em Modelagem Computacional – Universidade Federal de Juiz de Fora

luisacezarete@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4202763307366111>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

RESUMO: É evidente que o uso de protótipos digitais tem se expandido no urbanismo, proporcionando soluções mais eficazes e sustentáveis para a construção de ambientes urbanos inclusivos. A pesquisa é uma meta análise que revisa os resultados da busca sistemática pelas palavras chave modelagem digital, prototipagem, urbanismo, acessibilidade, cognição e ergonomia, em busca de identificar o estado da arte de protótipos desenvolvidos o planejamento urbano inclusivo, no recorte temporal que compreende o período de 2000 a 2025. Objetiva identificar métodos e os resultados obtidos em diferentes estudos sobre o uso de softwares de modelagem das informações construtivas no planejamento urbano de regiões centrais, que possam ser flexíveis e reaplicáveis em função do urbanismo inclusivo descentralizado. A pesquisa utiliza fontes confiáveis como o Portal de Periódicos CAPES, a revista Scielo e o Google Scholar, realizando buscas utilizando palavras-chave e suas variações, combinações e traduções para o inglês. Organiza os dados qualitativos e quantitativos obtidos ao longo da pesquisa, e os gráficos são usados para quantificar os resultados e identificar lacunas. O estudo busca oferecer uma compreensão mais profunda sobre como as tecnologias de prototipagem e modelagem digital podem contribuir para a criação de espaços urbanos acessíveis.

Palavras-chave: Modelagem Digital; Prototipagem; Urbanismo; Acessibilidade; Cognição; Ergonomia.

1. INTRODUÇÃO

A emersão das ferramentas em CAAD (*Computer-Aided Architectural Design*) e o processo de produção de projetos arquitetônicos auxiliados por computador, revolucionou a forma de criar, projetar e fazer a arquitetura e o urbanismo no século XXI (Fonseca *et al.*, 2016).

A modelagem da informação das construções (BIM) cria elementos baseados em computação (*computer-based*) e gera diversas interpretações tal como modelagem tridimensional de objetos construídos com representações gráficas e renderizações (Justi, 2021). A ideia, conceituada por Eastman (1975), emerge de um projeto que produz desenhos bidimensionais a partir de um modelo parametrizado baseado em dados. São modelados por meio desta lógica, para urbanismo, recortes de regiões urbanas, como zonas, bairros, quarteirões e vias, por meio de softwares.

O principal problema, que motiva a realização deste artigo, é a percepção de que as ferramentas de modelagem computacional são, em território brasileiro, subutilizadas para produção de projetos urbanos acessíveis, cenário este comprovado pelos resultados quantitativos da pesquisa combinando as palavras chave – modelagem digital, prototipagem, urbanismo, acessibilidade, cognição e ergonomia.

A hipótese central deste estudo é que o uso da modelagem computacional de dados urbanísticos pode potencializar a eficácia de projetos de acessibilidade urbana, e a etapa de diagnóstico de projeto, otimizando recursos e garantindo a inclusão social.

Teoriza-se aqui, que através da modelagem computacional, é possível que amplie-se a percepção, por meio da simulação e da visualização dos espaços modelados virtualmente, sobre o que é a acessibilidade, facilitando o entendimento sobre quais elementos cognitivos influenciam na saúde das pessoas enquanto essas circulam pelos percursos urbanos.

A pesquisa objetiva responder, principalmente à pergunta – de que maneira a modelagem computacional aplicada a projetos de acessibilidade cognitiva, de mobilidade e de ergonomia, pode, em comparação com as reformas urbanas já realizadas nos espaços públicos contemporâneos, contribuir para melhorar a visualização, a percepção das soluções em processo de projeto entre cidadãos com mobilidade reduzida ou cognitivamente sensíveis, com métodos de modelagem computacional dos percursos existentes nos espaços públicos das zonas centrais de regiões urbanas? – através da revisão sistemática de literatura.

Gehl (2010) afirma que a dimensão humana é fundamental para o processo de planejamento urbano, e que devem ser consideradas variáveis cognitivas em projeto, por definir que é necessário ao projeto a experiência do usuário pelos espaços públicos externos, as emoções provocadas pelas escalas dos objetos construídos e paisagísticos, assim como variáveis de ergonomia, que incluem percursos livres de obstáculos (Molina *et al.*, 2015).

Além de identificar os métodos, resultados e lacunas na aplicação dessas tecnologias, oferecendo insights sobre como elas podem ser aproveitadas para criar zonas urbanas inclusivas e informar práticas futuras de planejamento urbano.

2. METODOLOGIA

A urbanização acelerada e os desafios enfrentados pelas cidades brasileiras evidenciam a urgência de repensar estratégias para garantir a acessibilidade universal e a mobilidade urbana sustentável. Neste cenário, a modelagem computacional de dados urbanísticos surge como ferramenta essencial para planejar, simular e avaliar intervenções em espaços públicos,

especialmente no que se refere à acessibilidade urbana e arquitetônica.

Para Justí, 2021, a modelagem em informação ocupa-se da criação de estruturas para símbolos baseados em computer-based que capturam o significado da informação e o organizam de modo a torná-lo útil às pessoas.

Esta revisão sistemática em meta-análise parte do protocolo definido para revisões sistemáticas por Boutron et al. (2021), que é uma diretriz amplamente utilizada no campo científico por fornecer um framework para o processo de revisão sistemática, que é discutida após os resultados caracterizando uma meta-análise, com uma visão técnica detalhada (Budiono et al., 2025).

Enfatiza-se aqui os percursos das zonas centrais das regiões urbanas, para identificar como os modelos computacionais são aplicados no processo de planejamento urbano. Este recorte espacial ocorre por abranger o maior número de resultados encontrados com projetos modelados tridimensionalmente identificados, assim como o maior número de reformas urbanas e de lugares com patrimônios tombados.

Os percursos urbanos podem ser definidos como os fluxos contínuos e dinâmicos, intercalados pelos locais de permanência e pela aleatoriedade, realizados pelos indivíduos nas infraestruturas dos espaços externos públicos das cidades, como calçadas, vias e ruas. Estes fluxos dos pedestres entre os percursos possuem sentidos limitados por barreiras arquitetônicas, naturais, sensoriais, sociais ou aleatórios, que podem ser sistematizados por vetores.

A partir da leitura e análise destas publicações cujos resultados existem em maior quantidade, entende-se que os métodos utilizados para algumas regiões centrais possuem potencial de replicabilidade em pesquisas e projetos de modelagem tridimensional das informações construtivas de regiões periféricas, descentralizando a inclusão e a acessibilidade nos percursos.

Como metodologia da pesquisa, foi especificado o período de tempo a ser pesquisado, entre 2000 e 2025, compreendendo os primeiros 25 anos do século XXI. Após, foi descrito o que é analisado, com título, palavras-chave e resumo, e datado. Buscou-se não alterar o conjunto de palavras-chave e citar todas as fontes usadas.

Em complemento à pergunta central teorizada na introdução do presente artigo, são respondidas por esta metodologia as perguntas específicas sobre quais elementos da cognição e da ergonomia são relevantes no contexto de projetos de arquitetura e urbanismo, quais aspectos cognitivos e de legibilidade do espaço precisam ser considerados no processo de projeto, quais

fatores cognitivos são possíveis de serem modelados e simulados, nos percursos urbanos tridimensionais, e quais as lacunas dos softwares para modelagem destes aspectos.

As perguntas específicas são – quais as lacunas e as potencialidades dos softwares para modelagem urbana e quais os métodos de processo de projeto podem ser utilizados para representar os aspectos cognitivos do espaço que não são digitalizados pelos softwares? – respondidas na discussão dos resultados.

São outras perguntas, capazes de serem respondidas nesta publicação – quais as ferramentas e softwares utilizados para modelar os espaços urbanos e como criar fluxos de modelagem digital que integrem conceitos de acessibilidade cognitiva e de ergonomia aos de mobilidade já normatizados, para produzir ambientes urbanos mais eficientes e inclusivos para todos os usuários.

Além de responder como a modelagem computacional pode ser utilizada na etapa de diagnóstico de projetos de áreas urbanas e quais são exemplos práticos de aplicações da modelagem computacional em projetos urbanos e em projetos para acessibilidade.

Sobre a epistemologia das palavras que compõem o tema central, é respondido através da introdução, sobre o que é a modelagem computacional de dados urbanísticos, o que é um protótipo tridimensional de um recorte urbano, e a partir dos resultados, o que é acessibilidade, o que é a cognição, o que é a ergonomia, o que é a legibilidade do espaço e o que são barreiras arquitetônicas.

Então, é executada a pesquisa sistemática através dos repositórios acadêmicos, Portal de periódicos CAPES, revista Scielo, o repositório PubMed e o Google Scholar, em busca das palavras chave – modelagem digital, prototipagem, urbanismo, acessibilidade, cognição e ergonomia – assim como de suas possíveis combinações, variações e tradução para língua inglesa.

Outras fontes pesquisadas são os portais Science Direct, IEEE Xplore, o ResearchGate e repositórios acadêmicos de Universidades, com limitações, restrições, identificadas no acesso aos repositórios Elsevier, como Scopus e Web of Science.

São as strings utilizadas para realização da pesquisa – “modelagem digital” ou “modelagem computacional”; “prototipagem”; “urbanismo” ou “planejamento urbano”; “acessibilidade” e “cognição”; “acessibilidade” e “ergonomia” – e a tradução em inglês das mesmas – “digital modelling” or “computational modelling”; “prototyping”; “urbanism” or “urban planning”; “accessibility” and “cognition”; “accessibility” and “ergonomy”.

Também foram usados os comandos de textos e as traduções para língua inglesa – "modelagem" e "prototipagem", "modelling" and "prototyping", "modelagem" e "prototipagem" e "arquitetura", "modelling" and "prototyping" and "architecture", "modelagem digital" e "prototipagem" e "software", "digital modelling" and "prototyping" and "software", mobilidade urbana, urban mobility, acessibilidade urbana, urban accessibility, "modelagem" e "urbanismo", "urban planning" and "modelling", arquitetura, architecture, "arquitetura" e "ergonomia", "architecture" and "ergonomy", "arquitetura" e "acessibilidade", "architecture" and "accessibility", "arquitetura" e "prototipagem", "architecture" e "prototyping", softwares para projeto, design softwares, "software" e "arquitetura", "software" and "architecture", "software" e "urbanismo", "urban planning" and "software", “projetos de arquitetura e urbanismo”, “architectural and urban planning projects”, “parametrização” or “parametrization”.

E também as strings "acessibilidade" e "mobilidade mioesquelética", "accessibility" and "myoskeletal mobility", "acessibilidade" e "mobilidade", "accessibility" and "mobility", "acessibilidade" e "modelagem computacional", "accessibility" and "computational modeling", "accessibility" and "urban centres", "acessibilidade" e "centros urbanos", "acessibilidade" e "centros urbanos" e "modelagem", "accessibility" and "urban centres" and "modelling". para buscas nos repositórios, a fim de ampliar a qualidade e a precisão dos resultados por meio da adesão da revisão de mais fontes de conhecimentos científicos.

O método utilizado é o de revisão bibliográfica em meta análise, compondo uma pesquisa teórico qualitativa ao analisar a visualização dos espaços por meios digitais no processo de projetos urbanos inclusivos, o conceito de acessibilidade urbana para cognição humana e a prototipagem parametrizada destes dados em conjunto aos de ergonomia. Sendo também uma pesquisa quantitativa, por quantificar a quantidade de resultados encontrados sobre cada palavra chave, tradução e variação das palavras, produzindo gráficos que tornam visíveis as lacunas e possibilidades para a aplicação de métodos computacionais no processo de projeto.

O resultado previsto é uma pesquisa de revisão bibliográfica em meta análise, organizada de forma sistematizada, com dados qualitativos e a quantificação dos resultados, em gráficos.

Das publicações pesquisadas, não foram selecionados para pesquisa, capítulos de livros, estudos que não abordam as palavras-chave ou que as abordem de forma secundária, aqueles que não são referentes à arquitetura, ao urbanismo e às ciências médicas referentes à cognição, à acessibilidade, a ergonomia e a mobilidade locomotora humana, e publicações com acesso restrito.

Foram incluídas nessa pesquisa publicações entre 2000 e 2025, publicações anteriores de autores seminais, artigos com títulos e resumos completos, palavras chave encontradas nos títulos, subtítulos ou resumos, artigos que são referentes à arquitetura, ao urbanismo e às ciências médicas referentes à cognição, à acessibilidade, a ergonomia e a mobilidade locomotora humana, publicações de livre acesso.

Sobre a mobilidade, descobre-se através dos resultados praticamente nulos no que se refere aos termos mobilidade mio esquelética ou myoskeletal mobility, associados à acessibilidade, que estes termos são utilizados mais em contextos de estudos em anatomia, fisiologia e medicina, enquanto em estudos de acessibilidade, design, arquitetura e urbanismo, o termo mais frequente para descrever a cinética muscular e esquelética do corpo humano, é mobilidade locomotora.

É desvendado assim o estado da arte da temática proposta, com a síntese dos conhecimentos científicos reunidos nos bancos de dados pesquisados, entre os anos 2000 e 2025, sobre como é possível utilizar da modelagem computacional de protótipos digitais, compostos por elementos parametrizados, para observar e projetar a acessibilidade na zona urbana.

3. RESULTADOS

A hipótese desta pesquisa se justifica por estudos contemporâneos e seminais, que demonstram o potencial das tecnologias digitais integradas ao planejamento urbano.

Foram encontrados 70.543.643 resultados ao todo nesta revisão, destes foram eliminados 42.576.956 por não compreenderem o período pesquisado. Dos resultados, 27.966.687 compreendem o período pesquisado entre 2000 e 2025. Pelos critérios de inclusão e exclusão, foram eliminados 27.966.602 publicações, e selecionados 85 para leitura, análise e revisão, para contribuir para a resposta das perguntas aqui levantadas. Dos 85 autores revisados, foram referenciados 22 com publicações entre 2000 e 2025, além de 5 autores seminais e 6 referências sobre normas ou ferramentas computacionais, que contribuíram para a produção do conhecimento científico neste artigo.

A tabela elaborada permitiu mapear a frequência de ocorrência dos temas investigados e, a partir disso, identificar os principais eixos temáticos que estruturam o campo de estudo, levando em consideração as variações das palavras-chave e a relevância específica de cada base de dados em relação aos diferentes recortes temáticos.

Gráfico 1. Total de resultados por banco de dados sobre acessibilidade em português e inglês (Quintal, 2025).

A meta análise da quantificação dos resultados é inaugurada pelo gráfico 1, no qual é constatada a variação negativa do número de resultados em português em razão ao número de resultados em inglês, da palavra acessibilidade comparada a sua tradução, accessibility. Evidencia-se também pelo primeiro gráfico, a carência de publicações sobre acessibilidade nos repositórios periódicos CAPES, Scielo, Elsevier e IEEE Xplore em razão aos resultados encontrados no PubMed e no Scholar Google.

A maior parte das publicações encontradas está em inglês. Nas bases consultadas, inclusive nas nacionais, as pesquisas sobre modelagem, prototipagem, softwares e parametrização variaram bastante em número de publicações, mostrando que a produção em inglês sobre tecnologia é predominante e que há espaço para crescimento científico nesses temas em países de língua portuguesa.

Gráfico 2 - Resultados por ano sobre acessibilidade, cognição, ergonomia, variações

Gráfico 2. Total de resultados por ano sobre acessibilidade, cognição, ergonomia, variações em português e inglês (Quintal, 2025).

O gráfico 2 também indica que existem menos resultados sobre acessibilidade, cognição, ergonomia, variações em português do que em inglês. Indica também uma leve redução do número de pesquisas sobre acessibilidade, cognição, ergonomia e mobilidade após 2019, apesar de os resultados totais sobre estas palavras após 2000 serem mais quantitativos do que os registrados antes desta data.

Nas bases PubMed, Scielo e Periódicos CAPES, houve um aumento de pesquisas sobre acessibilidade, design de softwares e planejamento urbano ligado à mobilidade após a crise mundial de saúde, entre 2019 e 2025, que impactou e restringiu o fluxo de pessoas pelos percursos urbanos. Por outro lado, o gráfico abaixo, com dados do Google Scholar e do Google Acadêmico, revela uma redução, nos últimos cinco anos, de publicações sobre arquitetura, urbanismo e acessibilidade.

Esses dados indicam que a produção científica sobre acessibilidade e planejamento urbano sofreu variações significativas ao longo do tempo. Enquanto algumas bases registraram aumento de pesquisas após o período da pandemia, outras mostram queda nas publicações recentes sobre arquitetura, urbanismo e acessibilidade. Essa análise temporal evidencia tendências, lacunas e oportunidades para aprofundamento de estudos na integração entre modelagem digital, mobilidade e inclusão urbana.

Gráfico 3 - levantamento bibliográfico desenvolvido com as palavras chave

Gráfico 3. Resultado do levantamento bibliográfico desenvolvido com a combinação e variação das palavras chave, indicando um aumento no número de resultados disponíveis após 2019 no Portal de Periódicos CAPES, em PubMed e em Scielo (Quintal, 2025)

Sobre o gráfico 4, pode-se ler que o número de publicações sobre a acessibilidade na modelagem de centros urbanos foi maior no período entre 2019 e 2025, do que entre 2000 e 2019, indicando um aumento na quantidade de publicações relacionadas às zonas centrais das cidades.

Percebe-se também que o número de estudos que relacionam acessibilidade ao planejamento de centros urbanos é significativamente maior em língua inglesa, o que sugere a necessidade de investimento dos municípios para realizar a modelagem computacional dos centros urbanos, assim como da sociedade acadêmica em produzir pesquisas que desenvolvam métodos e frameworks para modelagem destas zonas, e das demais zonas urbanas.

Gráfico 4 - Resultados por ano sobre acessibilidade, centros urbanos e modelagem

Gráfico 4. Total de resultados por ano sobre acessibilidade, centros urbanos e modelagem, com suas traduções para língua inglesa (Quintal, 2025)

O gráfico 5 reafirma os resultados dos gráficos 1 e 2 sobre acessibilidade, em que os resultados sobre “acessibilidade” e “modelagem computacional” são exponencialmente mais quantitativos em língua inglesa, do que em português, o que provoca a necessidade de mais produções sobre acessibilidade em países que possuem como oficial a língua portuguesa, para expansão do conhecimento científico e das aplicações práticas de modelagem.

No gráfico 5 também está contida a informação de que o número de pesquisas produzidas após 2019, relacionando apenas o termo “modelagem computacional” à “acessibilidade” reduziu nos resultados de língua inglesa, mas se manteve constante, sem grandes variações, no Brasil. Isso indica, o contexto em que o Brasil contemporâneo se situa, ao estar vivenciando a transição tecnológica, junto com os demais países emergentes.

Gráfico 5 - Acessibilidade e modelagem computacional em português e inglês

Gráfico 5. Total de resultados por período de tempo sobre “acessibilidade” e “modelagem computacional” e a tradução para língua inglesa (Quintal, 2025).

O gráfico 6 informa que os resultados que relacionam acessibilidade à cognição são significativamente inferiores aos resultados que relacionam acessibilidade à mobilidade, e mais quantitativos que os resultados relacionando acessibilidade à modelagem computacional. Do mesmo modo que os resultados anteriores, os resultados das buscas pelas publicações em inglês são mais numerosos do que os resultados em português.

Está informado também no gráfico 6, em relação aos resultados em inglês, que existe uma área de especialização com potencial de ser explorada, dentro dos resultados pesquisados contendo a palavra acessibilidade, que reúne as palavras modelagem computacional e acessibilidade, uma vez que os resultados encontrados com esta combinação é ao menos duas milhões de vezes menor que as combinações de acessibilidade com cognição ou mobilidade. Isso indica também, que existe uma base de dados internacional nos repositórios pesquisados a ser investigada e modelada computacionalmente, no que tange a acessibilidade cognitiva e a mobilidade.

Gráfico 6 - Acessibilidade, suas combinações e variáveis em português e inglês

Gráfico 6. Total de resultados por banco de dados sobre acessibilidade, suas combinações e variáveis em português e inglês (Quintal, 2025).

Gráfico 7 - Modelagem, prototipagem, suas variações e traduções

Gráfico 7. Total de resultados por banco de dados sobre modelagem, prototipagem, suas variações e traduções para língua inglesa (Quintal, 2025).

A informação contida no gráfico 7, é a de que os resultados sobre modelagem digital são muito mais abrangentes que os resultados sobre prototipagem digital, e ambos são mais abrangentes que os resultados pela combinação “modelagem digital e prototipagem”, o que indica a especialização da temática prototipagem dentro do campo da modelagem digital.

Constata-se também por meio da leitura do gráfico 7, que os resultados mais abrangentes, por conter o maior número de resultados, entre as strings “digital modelling”, “prototipagem digital”, “digital prototyping”, “modelagem e prototipagem”, “modelling and prototyping” e “modelagem digital”, é o termo digital modelling. Já o menos abrangente, por conter o menor número de resultados, é a string modelagem e prototipagem digital, escrita em língua portuguesa, identificando uma enorme lacuna e potencial para o desenvolvimento de pesquisas neste campo do conhecimento em território Brasileiro.

Gráfico 8 - Aumento na frequência de publicações após 2019 nos bancos de dados CAPES, Scielo e PubMed sobre planejamento urbano relacionado à acessibilidade e aos softwares para design

Gráfico 8. Total de resultados por período de tempo, indicando aumento na frequência de publicações após 2019 nos bancos de dados CAPES, Scielo e PubMed sobre planejamento urbano relacionado à acessibilidade e aos softwares para design, em inglês (Quintal, 2025).

Nas bases PubMed, Scielo e Periódicos CAPES, houve um aumento de pesquisas sobre acessibilidade, design de softwares e planejamento urbano ligado à mobilidade após a crise mundial de saúde, entre 2019 e 2025, que impactou e restringiu o fluxo de pessoas pelos

percursos urbanos. Por outro lado, o gráfico abaixo, com dados do Google Scholar e do Google Acadêmico, revela uma redução, nos últimos cinco anos, de publicações sobre arquitetura, urbanismo e acessibilidade.

Esses dados indicam que a produção científica sobre acessibilidade e planejamento urbano sofreu variações significativas ao longo do tempo. Enquanto algumas bases registraram aumento de pesquisas após o período da pandemia, outras mostram queda nas publicações recentes sobre arquitetura, urbanismo e acessibilidade. Essa análise temporal evidencia tendências, lacunas e oportunidades para aprofundamento de estudos na integração entre modelagem digital, mobilidade e inclusão urbana.

Foram identificados no gráfico 9, mais estudos que relacionam modelagem à arquitetura do que à acessibilidade urbana e significativamente mais sobre ambos os temas do que sobre ergonomia e cognição, o que indica potencial de ampliação desse campo de conhecimento.

Nos resultados sobre as palavras chave combinada à palavra arquitetura, é factual que existem mais resultados sobre arquitetura do que sobre a mesma palavra associada às palavras chave, ergonomia, prototipagem e acessibilidade. Nas combinações, são mais quantitativos os resultados das buscas por arquitetura associada à acessibilidade e à prototipagem, sendo os resultados de “arquitetura” e “prototipagem” menores que a metade dos resultados por “arquitetura” e “acessibilidade”. São débeis os resultados no campo da parametrização, modelagem e ergonomia, indicando a necessidade da produção de mais pesquisas acadêmicas.

Gráfico 9 - A arquitetura em relação à ergonomia, à acessibilidade, à parametrização, à prototipagem e à modelagem

Gráfico 9. Resultado da pesquisa bibliográfica, com a busca pelas palavras chave relativas à arquitetura em relação à ergonomia, à acessibilidade, à parametrização, à prototipagem e à modelagem, pelas bases Periódicos CAPES, Scielo, Scholar Google, PubMed e IEEE Xplore (Quintal, 2025).

Gráfico 10 - Resultados por banco de dados sobre softwares para projeto em língua inglesa

Gráfico 10. Total de resultados por banco de dados sobre softwares para projeto em língua inglesa (Quintal, 2025).

O gráfico 10, explicita que existem mais dados informativos nas bases de dados pesquisadas sobre softwares especializados em arquitetura, do que em planejamento urbano, e que os repositórios carecem de softwares especializados em design.

Pelo gráfico 10, que apresenta os resultados das buscas em inglês por softwares, vinculados ao design, à arquitetura e ao planejamento urbano, em repositórios nacionais e internacionais. Fica explícita a necessidade de que sejam desenvolvidos estudos e publicações em repositórios nacionais e internacionais, sobre principalmente, softwares para design e softwares para planejamento urbano, uma vez que a proporção dos resultados nas bases sulamericanas Periódicos CAPES e Scielo não apresentam variações tão grandes quanto ao número de resultados encontrados no IEEE Xplore e no PubMed, sendo valores menores encontrados para os resultados que associam os softwares ao design.

Gráfico 11 - planejamento urbano e suas variáveis

Gráfico 11. Total de resultados por banco de dados sobre planejamento urbano e suas variáveis em inglês (Quintal, 2025)

Por meio do gráfico 11, nota-se que existe uma larga base de dados constituída em língua inglesa sobre planejamento urbano, mobilidade urbana e acessibilidade. Em contrapartida, é menor a base de dados que combina o planejamento urbano a modelagem, e extremamente

estreita a base de dados que relaciona a parametrização ao processo de planejamento urbano e à modelagem.

É identificado também no gráfico 11, sobre as traduções para língua inglesa, que existe uma quantidade maior de pesquisas sobre planejamento urbano, em relação à acessibilidade urbana, que por sua vez possui resultados mais quantitativos que os de mobilidade urbana. Sobre as combinações de palavras chave, o número de pesquisas que relacionam a modelagem digital, o planejamento urbano e a parametrização é mais de três milhões de vezes menor que os resultados na busca por cada uma destas palavras isoladas, e também três milhões de vezes menor que os resultados que combinam urbanismo e modelagem. É presumível desta forma, que este é um campo de especialização a ser desenvolvido.

Gráfico 12 - Resultados totais sobre as palavras chave, com suas variáveis, combinações, e traduções

Results of the research for the key-words, traductions and variables for database

Gráfico 12. Total de resultados pesquisados por base de dados na revisão bibliográfica sobre as palavras chave, com suas variáveis, combinações, e traduções para língua inglesa (Quintal, 2025).

Gráfico 13 - Resultados totais sobre urbanismo, suas combinações, variações e traduções

Results about urbanism, traductions and variables.

Gráfico 13. Resultados por banco de dados sobre urbanismo, variações e tradução (Quintal, 2025).

Gráfico 14 - Resultados totais sobre acessibilidade, suas combinações, variações e traduções

Results about accessibility, traductions and variables

Gráfico 14. Total de resultados por base sobre acessibilidade, combinações, variações em português e inglês (Quintal, 2025).

Já nos gráficos 12, 13 e 14, observa-se a quantificação dos resultados por repositório acadêmico, sobre respectivamente, as palavras chave, o urbanismo e a acessibilidade, com

combinações, variações em português e inglês, é evidente que o Scholar Google é a base de dados mais abrangente, seguida pela PubMed, pelos periódicos CAPES e pela IEEE Xplore, sendo o portal Scielo o que possui menos publicações sobre a temática.

4. DISCUSSÃO

A integração de ferramentas GIS à softwares BIM para realizar etapas de planejamento urbano, como ocorre no programa Autodesk Revit, com a associação de dados geoespaciais à modelagem computacional, garante precisão nas simulações e nas decisões para um urbanismo inclusivo, corrigindo barreiras arquitetônicas (de Melo et al, 2014).

As ferramentas digitais podem mapear e analisar os desafios de mobilidade no Brasil, o que precisa transcender às normativas (Tobias et Ferreira, 2023), elencando critérios ainda não identificados nas normas nacionais, que são essenciais à cognição e à legibilidade dos ambientes e dos elementos urbanos.

Muitos dos resultados encontrados sobre mobilidade, variáveis e traduções desta palavra, estão relacionadas ao campo do transporte público (Tepedino, 2024) e de planejamentos urbanos de vias para veículos, desconsiderando a mobilidade dos pedestres. Perez (2025) entretanto, considera que as vias periféricas da cidade de São Paulo se distinguem das vias centrais da cidade, o que é constatado no que tange à qualidade dos acessos para pedestres.

Melo (2005) afirma que em Fortaleza, Ceará, Brasil, pelo menos um terço dos percursos urbanos são realizados sem o uso de veículos motorizados, mesmo em trajetos mais longos que 500 metros. O autor também alerta para a periculosidade de se caminhar pelas vias urbanas, devido ao compartilhamento das vias de pedestre com as vias de veículos, sem barreiras físicas entre estas.

Esta legibilidade nos percursos urbanos, é destacada por Lynch (1960) como a capacidade dos habitantes de compreender as cidades e habitá-las. Este autor introduziu os conceitos de legibilidade urbana e de elementos da imagem da cidade, como marcos, nós, vias, importantes para entender a acessibilidade nos fluxos de pedestres e as formas de localização dos lugares.

Em abordagens mais recentes, o uso de tecnologias como mapeamento tridimensional, conforme destacado por Batty et al. (2020), permite a análise precisa dos fluxos e percursos, o que contribui para um planejamento mais eficaz, enquanto studies como o de Ratti et al. (2010) exploram a interconexão entre mobilidade e design urbano.

Ademais, Rolnik (2021), escreve que a democratização ao espaço urbano passa pela adaptação às tecnologias digitais, o que posiciona a modelagem tridimensional dos espaços

como ferramenta estratégica para visualização de formas de redução das desigualdades e de melhorias nas apropriações destes lugares.

Outra escritora seminal, importante para compreensão da democratização dos espaços é Jacobs (1961), que descreve como o planejamento urbano deve ser centrado nas pessoas e na diversidade, com o apontamento da hipótese de que a vitalidade das cidades é relativa ao número de pessoas que frequentam os espaços públicos abertos, como as ruas, as praças, as vielas, e avenidas, o que traz segurança aos espaços públicos, com o conceito de “olhos da rua”, em que os cidadãos fazem a vigilância dos lugares que habitam e por onde circulam.

Esta hipótese, levantada por Jacobs (1961) cria a diretriz de planejamento urbano que visa potencializar o uso dos espaços e das vias urbanas pelos cidadãos, com medidas projetuais que possibilitam permanência e apropriação. Para cumprir essa diretriz, é preciso a adequação dos percursos urbanos à acessibilidade motora e cognitiva do corpo humano, e é confortável que se adequem também à ergonomia como sugerido pelas publicações da Associação Brasileira de Ergonomia (2025).

A cognição é essencial em projetos de arquitetura e urbanismo, pois a forma como as pessoas percebem e interagem com o ambiente impacta diretamente sua experiência e bem-estar. A legibilidade do espaço, que envolve a clareza na organização dos caminhos e a definição de limites entre espaços públicos e privados, é um fator cognitivo crucial para a navegação intuitiva e eficiente no ambiente urbano (Lynch, 1960).

Jacobs (1961) destaca que as ruas e calçadas são espaços essenciais para o encontro social e para a vivência do espaço urbano, afirmando que o planejamento urbano deve considerar o fluxo de pessoas como um fator central na definição do espaço público.

Ponte (2019) constata que a atividade física de caminhar pelos espaços públicos externos contribui para saúde físico, social e mental da população idosa. A iluminação natural é outra diretriz considerada importante para uma locomoção segura pelos percursos urbanos, de acordo com Jacobs (1961). Essa iluminação é regulada por fatores exógenos ao corpo humano, mas controla fatores endógenos ao mesmo (Cajochen et al., 2024).

Figura 1 - Diagrama relacionando fatores endógenos e exógenos ao ciclo circadiano

Figura 1. Diagrama relacionando os fatores exógenos – a iluminação natural, sazonal e as fases da lua – com fatores endógenos ao ser humano – o ciclo circadiano, homeostático e de insolação. (Cajochen et al., 2024)

Somada à atividade de caminhar ao ar livre, o contato da epiderme humana com a luz solar exerce um impacto positivo na cognição durante atividades ao ar livre, como caminhar pela cidade, devido à sua influência sobre a produção de serotonina, um neurotransmissor associado ao humor, à percepção, visualização e memorização (Liu et al., 2025; Landvreugd et al., 2025).

Estudos sugerem que caminhar exposto à luz solar, por aumentar a captação de vitamina D, metilcobalamina, regula os níveis de serotonina no cérebro e o ciclo circadiano, o que pode melhorar a memória, a atenção e o foco, além de ser um fator positivo para melhorias em quadros de depressão e transtornos do sono, sendo assim uma medida de medicina preventiva (Cajochen et al., 2024; Liu et al., 2025; Landvreugd et al., 2025).

O aumento do adensamento urbano nas cidades brasileiras impulsiona a verticalização das áreas urbanas, o que limita a iluminação dos espaços públicos externos, representando um agravante para o bem-estar das pessoas que transitam por esses locais. Esse fenômeno está associado ao crescimento de casos de depressão e distúrbios do sono (Liu et al., 2025). A partir disso, observa-se que futuras pesquisas poderiam se concentrar na análise da dinâmica da verticalização e seus impactos nas alturas das construções urbanas.

Outro fator importante na cognição humana identificado, que afeta à saúde da cidade, a circulação de pedestres e a permanência destes nos espaços públicos externos, é o nível dos ruídos, proveniente do tráfego de veículos e das atividades diversas que permeiam os centros urbanos. (KARKI et al., 2024)

É identificada por meio desta revisão, a ausência de softwares que integrem a simulação de percursos, com a modelagem tridimensional computadorizada, a áudios que representam os ruídos existentes nos espaços urbanos.

Foram encontradas pesquisas que fazem a modelagem quantitativa dos dados de sonorização, através da quantificação dos decibéis captados em determinados espaços (Mullick, 2021). Também, o mapeamento da memória sonora som de algumas ruas por meio de estimativas feitas usando o OpenStreetMap (2025), ferramenta de web que funciona de forma semelhante ao mapa de acesso livre o Street View, ferramenta da Google (2025), a partir da memória sonora dos usuários sobre a via estudada, por WU et al. (2023).

Recursos de áudio ainda não foram encontrados possíveis de serem modelados por softwares BIM, apesar da modelagem dos decibéis possível de ser realizadas por outras ferramentas, como planilhas e gráficos, possíveis de serem anexados aos produtos dos arquivos dos programas que operam em CAD, como por Mullick (2021).

São softwares citados por Justi, 2021, possíveis de serem usados para modelagem tridimensional dos espaços externos urbanos públicos, Autodesk Revit, ArchiCAD, OpenBuildings, VectorWorks, Autodesk Civil 3D, OpenRoads Designer e Autodesk ReCAP. Já para processamento de dados de Georeferenciamento, Justi (2021) utiliza dos softwares QGIS Desktop, ArcGIS, BentleyMap, SuperMAP GIS, OpenCities Planner, CityEngine, SmartWorld Pro e 3D City DB.

Sugere-se para corrigir as lacunas de diagnóstico de projeto onde a memória sonora sobre os locais não é modelada por programas CAD em áudio, apenas com a quantificação da intensidade dos ruídos, que futuras pesquisas utilizem da combinação de diferentes formas de representação, gráfica e audiovisual, com vídeos das simulações e áudios reais dos percursos, para que sejam modelados mapas sonoros, de forma a representar uma característica do espaço, necessária na etapa de diagnóstico do espaço, no processo de projeto.

A partir dessa integração entre a percepção humana e as ferramentas tecnológicas, é possível desenvolver um planejamento urbano mais inclusivo e adaptado às necessidades da população.

Contudo, a presente pesquisa é limitada e insuficiente em responder quais são os elementos dos espaços urbanos externos das regiões urbanas nas zonas centrais necessários à inclusão urbana no que tange à cognição e a mobilidade, entende-se assim que é necessário que existam pesquisas futuras concentradas, especializadas nos tópicos. Essas perspectivas indicam como as cidades podem ser projetadas para facilitar os percursos urbanos de forma sustentável e eficiente.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de reunir conhecimentos científicos e experiências que usem da tecnologia, e do conceito de cibernética, para otimizar e tornar mais eficiente o processo de planejamento urbano, no que tange à capacidade das cidades de comportar seus habitantes e suas necessidades de mobilidade física e cognitiva, e de permitir o fluxo livre destes habitantes por seus percursos. Fornecendo assim, saberes teóricos e práticos úteis às políticas públicas de planejamento urbano, projeto e infraestrutura, dos municípios.

Entende-se que o uso de tecnologias no campo da construção são benéficos aos avanços em acessibilidade, e que estas já são amplamente utilizadas no campo da arquitetura e do urbanismo, com potencial para que sejam desenvolvidas pesquisas, análises, simulações e estudos mais aprofundados que definam diretrizes e métodos para uso das ferramentas de BIM no processo de projeto de zonas urbanas inclusivas.

Observa-se ainda que existe a necessidade de produzir publicações posteriores à esta que utilizem da modelagem computacional como ferramenta de leitura, observação e representação tridimensional de recortes urbanos, que permitem a visualização, ampliando a percepção sobre a acessibilidade, a legibilidade e a ergonomia de espaços públicos externos no processo de projeto urbanístico.

Foram levantadas informações sobre a relevância acessibilidade cognitiva no fluxo de pessoas pelos percursos urbanos, destacando os elementos sensoriais sonoros e de iluminação como importantes informações a serem modeladas no processo de diagnóstico de projeto urbanístico.

O crescente adensamento urbano das cidades brasileiras gera a verticalização das cidades contemporâneas, limitando a iluminação dos espaços públicos externos, o que é um agravante para a saúde das pessoas que transitam por estes espaços, com o aumento consecutivo de casos de depressão e transtornos do sono (Liu et al., 2025), percebe-se a partir disso que futuras publicações podem se concentrar em observar a dinâmica da verticalização dos gabaritos das edificações urbanas.

A partir da presente publicação, entende-se que são precisas novas pesquisas que experimentem desenvolver protótipos tridimensionais, que façam mapeamentos flexíveis e tridimensionais para representar o ciclo construtivo das cidades, não apenas em zonas centrais das regiões urbanas, para descentralizar a tecnologia de modelagem digital, expandindo-a para outros espaços, a fim de formar um mapeamento digitalizado dos espaços urbanos, útil a estudos e pesquisas no campo da arquitetura e do urbanismo, e para fundamentar projetos urbanísticos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA. (2025). **O que é ergonomia**. Brasil, <<https://www.abergo.org.br/revista>>

BOUTRON, Isabelle; PAGE, Matthew, MCKENZIE, Joanne, et al. (2021). **The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews**. EUA, Califórnia. <10.1136/bmj.n71>; <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33782057/>>

BUDIONO, Enrico Ananda; YASYFIN; Auliya Yudia; NUGROHO, Anung Noto; et al. (2025). **Innovative strategies in bile duct repair: Assessing efficacy and safety across varied graft techniques - A systematic review**. Surgery Open Science, vol. 4. Holanda, Amsterdã.. <<https://doi.org/10.1016/j.sopen.2025.01.006>>; <sciedirect.com/science/article/pii/S2589845025000053>

CAJOCHEN, Christian; SCHMIDT, Christina. (2024). **The Circadian Brain and Cognition**. Annual review of psychology. Centre for Chronobiology, Department for Adult Psychiatry, Psychiatric Hospital of the University of Basel. Basel, Switzerland.. <<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-psych-022824-043825>>; <<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-022824-043825>>

EASTMAN, Charles. (1975). **The use of computers instead of drawings in building design**. Building Information Modelling Impress Handbook. Geórgia, EUA. <https://www.researchgate.net/publication/234643558_The_Use_of_Computers_Instead_of_Drawings_in_Building_Design>

GEHL, Jan. (2010). **Cities for People**. Island Press. Washington.

GOOGLE. Google Street View. (2025). **Mapa de livre acesso com perspectiva na altura da escala humana**. <www.google.com/streetview/>

JUSTI, Alexander Rodrigues. (2021). **Perspectivas para o City Information Modeling em Brasília com base em uma superquadra**. Brasília. <<https://repositorio.uniceub.br/jsuihandleprefix15871>>

MELO, Fábio Barbosa. (2005). **Proposição de medidas favorecedoras à acessibilidade e mobilidade de pedestres em áreas urbanas.** Estudo de caso: o centro de Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. <<http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/4845>>

MELO, Francisca Ires Vieira; GIESTA, Josyanne; QUEIROZ, Luiz Alessandro. (2024). **City information modeling as a tool in urban management: application of GIS-BIM integration.** RSD Journal.

MOLINA, Flávia; BRAIA, Frederico; ABDALLA, José. (2015). **A contribuição da ergonomia no estudo da prevenção de risco de queda de idosos em ambientes domiciliares.** Congresso Internacional de Ergonomia e Usabilidade de Interfaces, ErgoDesign. UFPE, Universidade Federal do Pernambuco. Brasil. <<https://pdfs.semanticscholar.org/3eae/b980536ab54140ea3edae82d588878f558a9.pdf>>

MULLICK, Raahil. (2021). **A Study on Noise Pollution Levels and the Impact of Sound Barriers in Urban Redevelopment.** Dhirubhai Ambani International School IBDP. Índia, Mumbai.

TEPEDINO, Caetano de Barros. (2024). **Acessibilidade urbana em Belo Horizonte: o acesso aos equipamentos de lazer por transporte público coletivo por ônibus.** Universidade Federal de Minas Gerais. Brasil, Belo Horizonte. <<http://hdl.handle.net/1843/84502>>

TOBIAS, Maisa Sales; FERREIRA, Jader Duarte. (2023). **Accessibility as a critical factor of urban growth in Amazon – Brazil: an application of Plan Process Theory Lourenço's Model.** Revista Acta Geográfica.

ROYER, L. (2022). **Aplicações BIM na acessibilidade arquitetônica: avanços e desafios.** Revista Brasileira de Arquitetura e Urbanismo.

ROLNIK, Raquel. (2021). **Democratização do espaço urbano e tecnologias digitais.** Universidade de São Paulo, USP. Brasil, São Paulo.

LANDVREUGD, A.; NIVARD, M.; BARTELS, M. (2025). **The Effect of Light on Wellbeing: A Systematic Review and Meta-analysis.** *Journal of Happiness Studies.* Amsterdam Public Health Research Institute, Amsterdam University Medical Centres. Netherlands, Amsterdam. <<https://doi.org/10.1007/s10902-024-00838-4>>

LIU, Haifeng; Yang, Jia; LIU, Tiejun; ZAO, Weimin; EBRAHIMI, Mohammad. (2025). **Associations of sunlight affinity with depression and sleep disorders in American males.** *PLoS One.* Shahrood University of Medical Sciences. Iran. <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0332098>>; <<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0332098>>

LYNCH, Kevin. (1960). **The image of the city.**

PEREZ, Yuri. (2025). **Modelagem de redes viárias e seus impactos na acessibilidade urbana em favelas e seus arredores: análise estrutural baseada em redes complexas.** São Paulo. <<https://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3738>>

PONTE, Mayara Kerly; MACENA, Raimunda et al. (2019). **Saúde do idoso: abordagem preventiva em um grupo de caminhada.** Brasil. <<https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/43693>>

JACOBS, Jane. **The death and life of great American cities.** 1961.

BATTY, M., et al. (2020). "Urban simulations and city modeling: A review." <<http://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102585>>

RATTI, C., et al. (2010). "Mobile landscapes: Exploring the relationship between mobility and urban design." <<http://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.02.004>>

OPENSTREETMAP. Open Street Map. (2025). **Mapa colaborativo de livre acesso.** <<https://www.openstreetmap.org>>

QUINTAL, Luisa Cezarete. (2025). **Meta análise de protótipos para planejamento urbano**

inclusivo de 2000 a 2025. Artigo, Pós-Graduação em Modelagem Computacional, Universidade Federal de Juiz de Fora. Brasil.
